

O'ZBEK PRAGMALINGVISTIKASIDA PERLOKUTIV AKT TADQIQI

Yaqubova Yoqutjon Abdullayevna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrası I bosqich doktoranti

Pochta: yoqutjonyoqubova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019604>

Annotatsiya. Ushbu tezisda pragmatikada tadqiq etiluvchi nutqiy akt va uning perlokutiv akt bosqichi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: pragmatika, nutqiy akt, lokutiv, illokutiv, perlokutiv, kommunikativ niyat.

Insoniyat o'rtasidagi asosiy va eng muhim aloqa-aralashuv quroli tildir. So'zlovchining til vositalaridan foydalanib, fikr ifodalashi natijasida nutq paydo bo'ladi. Nutq qanchalik aniq va tushunarli ifodalansa, uning tinglovchi tomonidan anglanishi ham shunchalik samarali bo'ladi. Tilning ham nazariy, ham amaliy ahamiyatini o'rganish, insonning jonli muloqot jarayonidagi nutqini tadqiq etish bugungi kunda pragmalingvistika sohasidagi dolzarb masalalardan sanaladi. Nutq ifodalash jarayonida so'zlovchi nutqiy faoliyatni amalga oshiradi. So'nggi paytlarda tishunoslikda nutqiy faoliyatni to'liqroq ifodalash maqsadida "nutqiy akt" tushunchasidan foydalanilmoqda. M. Hakimov nutqiy jarayon murakkab hodisa ekanligini, u so'zlovchidan ko'p narsalarni talab qilishini ta'kidlab, Jon Ostinning quyidagi fikrlarini qayd etadi: "So'zlash jarayonida qancha fikr bo'lsa, shuncha harakat sodir etiladi. Biz gapirish bilan ma'lum harakatlarni sodir etamiz. Harakatlarni sodir etish bilan esa mazmunni guruhlarga ajratamiz. Bular, albatta, yaxlit holda amalga oshiriladi. Nimanidir aytish bilan nimanidir bajaramiz, bunga tovushlar, so'z, qurilmalar, ma'lum mazmun va referensiyaga ega bo'lgan bayoniy ma'nolar kiradi". M. Buzrukova "Epistemologiya ensiklopediyasi va falsafa ilmi" kitobidan quyidagi ta'rifni keltiradi: "Nutq akti pragmatikaning asosiy tushunchalaridan biridir. Nutq akti bu til harakati qoidalariga muvofiq amalga oshiriladigan maqsadli kommunikativ harakat". Tilshunos olim Sh. Safarovning ta'kidlashicha, pragmatikaning XX asrning ikkinchi yarmidagi rivoji nutqiy akt nazariyasining to'liq ko'rinishdagi lingvofalsafiy ta'limot sifatida shakllanishi bilan bog'liq. Sh. Safarov, shu bilan birga, nutqiy akt tushunchasi oldingi davrlarda ham V. Humboldt, Sh. Balli, K. Byuller, E. Benvenist, M. Baxtin kabi olimlarning ta'limotlarida mavjud bo'lganligini, ammo nutqiy akt nazariyasini to'liq ta'limot sifatida ingliz mantiqshunosi J. Ostin, J. Syorl va boshqalarning ishlarida shakllanganligini qayd etadi. 1962-yilda J. Ostin nutq akti nazariyasini shakllantirib uning uchta komponentini ajratadi. 1) lokutiv; 2) illokutiv, 3) perlokutiv. Bu komponentlarning har birini individual nutqning ajralmas qismi deb hisoblaydi. Biz muloqot jarayonida gaplar tuzib, uni talaffuz qilish bilan nutqiy akt bajaramiz. Xuddi shu faoliyat ijrosi lokutiv aktdir. Masalan, "Mashqni bajarib bo'ldim" gapini tuzib, talaffuz qilsak, lokutiv akt yuzaga kelgan bo'ladi. Biz biror jumla tuzib, uni talaffuz qilarkanmiz, albatta, tinglovchiga ma'lum axborotni yetkazishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz. Ushbu maqsadning voqelanishi natijasida illokutiv akt sodir bo'ladi. Yuqorida keltirilgan "Mashqni bajarib bo'ldim" gapi vositasida shu voqea haqida xabar berish hamda vazifani baholanishi istagi kabi kommunikativ niyatlar ifodalangan. Nutqiy aktning ta'sir etish bosqichi bu – perlokutiv akt. Perlokutiv akt nutqiy aktning oxirgi bosqichi hisoblanadi. Ushbu akt haqida Sh. Safarov bir qator pragmalingvistlarning munozarali fikrlarini quyidagicha qayd etadi: "perlokutiv akt illokutivdan farqli o'laroq, lisoniy hodisa emas, chunki biror bir perlokutiv natijaga hech qanday nutqiy harakatni

bajarmasdan turib ham erishish imkoni bor ” (Searle, Vanderveken,1985:12). Olim perlokutsiyaning lisoniy tahlil doirasiga kirmasligini J. Lich ham qayd etganligini keltirib o'tadi: “ Perlokutiv natija tahlili pragmatikaning vazifasiga kirmaydi, chunki pragmatik ta'sir kuchi nutqiy harakatning maqsadi bilan bog'liq, natija bilan emas” (Leech 1983: 203). Sh.Safarov bu fikrlarga qo'shilmasligini va nutqiy harakat natijasida yuzaga keladigan perlokutiv ta'sirni pragmalingvistik tahlil doirasiga kiritgan ma'qul ekanligini ta'kidlaydi: “ Qiziq, nutqiy harakat ta'sirini pragmalingvistik tahlil doirasidan chetga surib qo'ysak, unda muloqot tizimini to'mtoq qilib qo'ymaymizmi?! Muloqot tinglovchiga ta'sir o'tkazish, uni biror javob harakatiga undash uchun bajariladi-ku! ” Bizningcha ham, perlokutiv akt tinglovchining his-tuyg'ulariga, xatti-harakatlariga ta'sir etuvchi, uni biror javob harakatiga undovchi akt sifatida pragmatika masalalari qatoriga kiritilgani ma'qul. Nutqiy ta'sir etish, ya'ni perlokutiv aktga misollarni kundalik muloqot shakllarida va badiiy asarlarda ham ko'plab uchratishimiz mumkin. Aslida nutq tinglovchining his-tuyg'ulariga ta'sir qilib, uni biror harakatga undaydi. Ko'zlangan maqsadga erishish uchun esa so'zlovchining nutqi tinglovchiga ta'sir etishi kerak. Masalan: “ Mashqni bajarib bo'ldim ” gapini tinglovchi tomonidan biz istagan maqsadda qabul qilinishi natijasida, ya'ni mashqni bajarib bo'lganligimiz xabarini eshitib, uni baholashi natijasida perlokutiv akt sodir bo'ladi. Yana misol: Vazifani bajargan o'quvchilar qo'lini ko'tarsin.Ushbu gapda nutqiy ta'sir etishning natijasini vazifani bajargan o'quvchilarning qo'lini ko'tarishida ko'ramiz.

Choerunnisa Rumaria “ An analysis of speech acts in the dead poets society ” tezisida yaxshi o'qituvchi sifatida tanilgan janob Keatingning nutqlaridan foydalanib nutqiy harakatlarni tahlil qiladi. Jumladan: “ Mr. Keating: I would like you to step forward over here and pursue some of the faces from the past. You walk pass them many times but I don't think you've really looked at them”. [to get hearer to do something]. Students: (stepping forward). (SC16/19) Yuqoridagi misolda biz Janob Keating talabalardan maktab bitiruvchilari fotosuratini ko'rish uchun oldinga qadam tashlashni so'rashini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda u talabalarni oldinga qadam qo'yish uchun faqat ba'zi so'zlarni aytishi kerak. Janob Keating so'zlarni aytganidan so'ng, talabalar haqiqatan ham oldinga qadam tashlaydilar. Bu bizga perlokatsiya qanday ishlashini ko'rsatadi.

Biz perlokutiv aktga misollarni O'tkir Hoshimovning “ Nur borki, soya bor” asaridan keltirdik. Masalan:

–Rahmat! – dedi Sherzod unga qattiq tikilib.

–Bizning boboy zeriktirib qo'ymayaptilarmi sizni? dedi Sirojiddin otasi tomonga imo qilib. Ammo gaplashsangiz, ko'p hayotiy detallar o'rganasiz. Boboyda gap ko'p.

Tinglovchi uchun salbiy ta'sir etish funksiyasiga ega ushbu matnda nutq subyekting bayon qilgan axborot mazmunidan “hurmatsezlik” ma'nosi anglashiladi. Asar qahramoni Sirojiddinning so'zlari Sherzodning his-tuyg'ulariga salbiy ta'sir o'tkazganidan :

–Tarixchimisiz ? – dedi “ boboy” haqidagi gapni to'xtatish uchun.

Bu bizning “ lyuks” xonamiz dedi bo'lim mudiri jilmayib. Sherigingiz, –u boshi bilan imo qilib Sherzodni ko'rsatdi, sherigingiz yaxshi yigit.Xurрак otmaydi.

Ushbu verbal ifodada nutq vaziyati oshkora bayon qilinmagan noshakliy mazmuni tinglovchi so'zlovchining noverbal ifodasidan, ya'ni gap ohangidan anglaydi va quyidagicha javob qaytaradi: .

Uning gap ohangida: “ Qo‘limdan kelsa bu bolani chiqarib yuborib, sizga palatani sizga bo‘shatib berardim-u, ilojim qancha”, degan ma‘no bor edi. Sherzod shuni tushundi, ijirg‘anib yuzini o‘girdi.

–Doktor, – dedi kinoyali jilmayib,– Sayfi Soqiyevichga aytib qo‘ying, kechasi alahlaydigan odatim bor.

–Hisob-kitobingiz ham o‘lsin! Katalakday do‘koningiz bor, o‘shaniyam hisobiga yetolmaysiz. Shunda dadasi unga norozi qiyofada qarab qo‘yardi.

–Bu ko‘pchilikning haqi, xotin! Ko‘pchilikning haqi, yetim haqidan yomon!

Bu matnda tinglovchi so‘zlovchi ifodalagan fikrga dastlab noverbal tarzda munosabat bildiradi: “ norozi qiyofada qarab qo‘yardi”.Keyin esa verbal shaklda fikrini bayon qiladi: “ Bu ko‘pchilikning haqi, xotin! Ko‘pchilikning haqi, yetim haqidan yomon!”

...Tilla qoshiqlar qani?

Elmira yelkasini qisdi.–Yaxshilab qarang, turgandir.

–To‘rtta tilla qoshiq yo‘q-ku!... Qaynanasi Elmiraga shubhalanib qarab qo‘ydi.–Eldor qachon ketuvdi o‘zi?

Ushbu nutq vaziyatida so‘zlovchi tomonidan ishora qilingan ma‘no adresant, ya‘ni tinglovchi tomonidan to‘g‘ri ilg‘ab olinadi:

–Hali mening ukamni o‘g‘ri gumon qilyapsizmi? – dedi tahdidli pichirlab. Keyingi daqiqada ko‘ksini to‘ldirgan faryod vulqondek otilib chiqdi.

–O‘zlring o‘g‘risan! ...

Demak, bu o‘rinda so‘zlovchi tomonidan nutqiy ta‘sir ko‘rsatilib, performatsiya amalga oshirildi.

Nutqiy so‘z qudratli kuchga ega. Muloqot jarayonida so‘zdan o‘rinli foydalanilsa, so‘zlovchi o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishgan bo‘ladi. Insonlarga ta‘sir etishning eng kuchli va to‘g‘ri yo‘li bu so‘z orqali amalga oshirilganidir. Nutqiy akt va uning bosqichlarini, jumladan perlokutiv aktni tadqiq etish tilning ifodalanishi va anglash imkoniyatlarini kengroq ochishda katta ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Hakimov M. O‘zbek paralingvistikasi asoslari:monografiya. – Toshkent, 2013. B.32
2. Buzrukova M. O‘zbek badiiy matnida undash konstruksiyalari // Xorijiy filologiya – 2020. – №1.B.108.
3. Safarov Sh. Pragmalingvistika:monografiya. – Toshkent, 2008. – B.77.
4. Choerunnisa R. An analysis of speech acts in the dead poets society:a thesis. – University of Yogyakarta, 2015.– P. 90.
5. Swiatek A. The art of non-verbal communication in perlocutionary giftedness. // Linguistics Beyond and Within.2019. № 5. – P. 35
6. Hoshimov O‘. Nur borki, soya bor. – T.: O‘qituvchi, 2018.